

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20407688>

MOYNAQ TOPONIMLERININ SEMANTIKASI HÁM QURILISI

Serikbaeva A.S

f.i.f.d. (PhD) qazaq tili hám ádebiyatı kafedrası baslıǵı

Shamova U.A

filologiya hám tillerdi oqıtıw: qazaq tili 4-kurs studentı

ANNOTACIYA

Maqalada Moynaq rayonu toponimleri haqqında sóz júrgizgen ilimpazlar, olardıń pikirleri, toponimler, atalıw sebepleri úyrenilgen. Ilimpazlardıń Moynaq rayonu toponimleri semantikasi hám qurılısı haqqında sóz etiledi.

Tayanısh sózler: toponim, gidronim, oronim, oykonim.

Geografialıq obyektlerge atama beriw erterek waqıttan baslama alǵan. Dáslep jámiyettiń ózinde insan qorshaǵan ortanıń obyektlerin bir-birinen ajratıw ushın jekke atama beriwge májbúr bolǵan. Jer-suwǵa atama beriw – milliy hám tillik ózgesheligi bar xalıqtıń úzliksiz dóretpesiniń bir procesi.

Belgili rus geografi, etnografi N.I.Nadejdin «Toponimika – jerdiń tili, al jer – insan tariyxı geografialıq atamalrı menen jazılǵan kitap», - dep toponimlerdiń áhmiyetin joqarı qoyǵan (2.28).

Moynaqtıń geografialıq jaylasıwı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń eń arqa tárepinde jaylasqan bolıp, onıń kópshilik tárepi Aral teńizi menen tutasıp, Qazaqstan Respublikasınıń Atırav oblastı territoriyası menen shegaralasqan. Qubla batısında Qońırat rayonu, qubla-shıǵıs tárepleri Kegeyli, Shimbay, Taxtakópir rayonları territoriyası menen tutasadı. Moynaq rayonu Qaraqalpaqstan respublikasınıń

quramında 1931-jılı dúzilgen. Maydanı -37,88 mın km², Qaraqalpaqstannıń 22,7 % maydanın iyeleydi.

Moynaq dep atalıwınıń sebebine toqtalatuǵın bolsaq, rayonnıń jaylasqan jeri yarım ataw aq tóbeshik bolıp, joqarıda sozılıp buratılıp turatuǵın bolǵanlıqtan teńizde kiyatırǵan sudnolar, kemeler uzaqtan kóringen aq tóbeshikti kórip, olar biz endi mánzilge jaqınladıq, moynı aq tóbeshik kórindi dep aytatuǵın bolǵan. Keyin ala kópshilik xalıq bunı jeńilletip Moynaq dep ataytuǵın bolǵan. Sonnan Moynaq atalıp ketken eken deydi. Moynaq rayonu respublikamızdıń eń arqa tárepinde jaylasqan bolıp, onıń kópshilik tárepi Aral teńizi menen tutasıp, Qazaqstan Respublikasınıń Atırav oblastı aymaǵı menen shegaralasqan. Qubla batısında Qonırat rayonu, qubla- shıǵıs tárepleri Kegeyli, Shımbay, Taxtakópir rayonları aymaqları menen tutasadı (5.122).

Moynaq rayonu toponimlerin sóz etkende Aral teńizi haqqında aytpay ótiwge bolmas. L.S.Berg Aral teńizindegi geypara geografıyalıq atamaların kelip shıǵıw tariyxın hám etimologiyasını tabıwǵa da háreket etedi. Aral teńizi X ásirlerde Xorezm kóli dep atalǵan. L.Berg belgili Xorezm tariyxshısı Abulǵazınıń sózin keltirip bılay deydi: Aral degen jer Ámiwdiń deltası, bul tıorkshe Aral, ataw degen mánisti ańlatadı. Abulǵazınıń sózi boyınsha Aral dep Ámiwdáryanıń teńizge quyar jerin ataǵan. Ámiwdáryanıń tómengi boyında jaylasqan xalıqlar Xiywadan bir neshe ret bólinip óz aldına xanlıq bolıp jasaǵan. Sonlıqtan da olar rus sayaxatshıları menen kartograflarınıń miynetlerinde ayrıqsha xalıq – «Arallılar» dep atalıp kelgen. Mine, usı «Arallılar» degen eldiń atı menen Aral teńizi degen atama kelip shıqqan (3.32).

«Úrge» toponiminiń etimologiyası. «Úrge» Moynaqtıń túsligindegi belgili orın. Aral teńiziniń burqıp tasıp turǵan jıllarında «Úrge» suwı hám balıǵı mol, ataqlı balıqshılıq sovxozı edi. Bul jerdiń bir jaǵı teńiz benen tutassa, ekinshi jaǵı Sudoche kóli arqalı Ámiwdáryadan suw túsip turatuǵın jer edi.

«Úrge» sóziniń tiykarǵı mánisine hám onıń etimologiyasına qısqasha bolsa da toqtap ótpekshimiz. «Úrge»niń bir jaǵı tawlıq, ekinshi jaǵı oypatlıq. Tawdıń joqarǵı jaǵınan keń Ústirt baslanadı. «Úrge» dewdiń mánisi-xalıq etimologiyasında úrgin úrip,

kóp shamal bolǵanlıqtan ayılǵan desedi. Haqıyqatında, bul jerdiń geografıyalıq sharayatında udayına shamal esip, ızǵırıq bolıp turadı.

Ekinshi tarapınan-qıs kúnleri qar kóp jawadı. Taw ústinen jawǵan qar úrgini uytıqıp turadı. Usıǵan baylanıslı «Úrge» dep atalsa itimal. Jáne bir mısál, bul jerde bir qız jasaǵan. Ol qızdıń atı Húrliman eken. Tum tustan qızdı kóriwge jigitler kelip turǵan. Olardan birewler qayda barasız dep surasa, «Húrge baramız» deydi eken. Keyin ala bul ornı «Úrge» bolıp atalıp ketse kerek. Mine, usı sıyaqlı Úrgeniń atamasınıń kelip shıǵıwında hár qıylı pikirdiń barlıǵın kóremiz.

Eger tereńirek talqılaw jasaǵanıwızda «Úrge» sózi eski túrk-mongol tilleri menen sıbaylas ekenligi seziledi. Qaraqalpaq, qazaq jáne basqa tillerde ur, úr túbirleri bar. Bul sózler hárqıylı mánilerge iye. Máselen, Úrgin (qar), urım-putaq (bir atadan taralǵan tuqım), úrken-bul sóz keyin ala Órken (en jayıw, ósiw, kóbeyiw, órkenlesiw) bolıp geypara fonetikalıq ózgeriske ushırıp ketken. Demek, «Úr» túbiri menen baylanıslı joqarıda ayılǵanday kóp sanlı basqa da tirkesleri bar. Aytayıq, «urıw» sózi keyin ala «urıw» bolıp qolaylasıp ketken. Bul sózdiń tiykarı dáslep «Ru», keyin bul «Ur-uw», onnan soń «ur-ıw» bolıp ózgeriske ushıraǵanlıǵın kóremiz.

Sunday-aq, «Ur» túbirinen taralǵan sózler toparına ertedege urıw toparlarınıń «uran» («boevoy klich») sózinde kirgiziwge boladı. Bul sózdiń negizi yamasa bunnan ilgerigi maǵınası «urpaq, uraǵat» (ol basta «Urıqshı-násil-tuxım taratıwshı») mánisinde qollanılǵan.

«Ur» túbirinen taralǵan sózlerdiń birazın biz Maxmud Qashqaridıń (XI) «Túrkıy sózler «jıynaǵı» degen kitabınan kóriwge boladı. Mısalı, Urı oǵlan (óz balası, jas jigit, er bala) Urılan (bala tuwıw), Uruǵ (tuxım, dán, Uruǵluǵ (el aǵası, ataqlı) Uruǵsız (úrim-putaqsız, balasız) taǵı basqalar.

Solay etip, biz sóz etken «Úrge» toponiminiń negizgi túbiri joqarıda keltirilgen qısqasha talqılawlar menen sıpatlanadı (1).

T.Begjanov «Qaraqalpaq tili dialektologiyasınıń máselelerinen» atamasındaǵı miynetinde Moynaq rayonı toponimlerin adam atlarına baylanıslıları, urıw hám millet atlarına baylanıslıları, mal atlarına baylanıslıları, qus atlarına baylanıslıları,

ósimliklerge baylanıslıları, usatıw hám túrlerine baylanıslıları, sanına, kólemge, belgige baylanıslıları, qural atlarına baylanıslılar dep leksika-semantikalıq jaqtan klassifikaçıyaladı hám mısallar menen dálilleydi (2.61-74).

N.Elewov «Moynaq toponimleriniń qurılısı boyınsha etyudler» maqalasında 200 dey toponimlerdi tallap, qurılısı jaǵınan, kóbinese bir sózden hám eki sózden turatuǵının, úsh sózden jasalǵan toponimler ushıraspaytuǵının aytadı (3.124-126).

Bir sózden jasalǵan toponimlerdi ekige bólip: 1.ataw sepligi formasında keletuǵın toponimler: Domalaq – kóldiń atı; Sholaq – ózektiń atı; 2.Ataw sepligi formasına hár qıylı affiksler jalǵanıwı arqalı jasalǵan toponimler: Balǵalı – japtıń atı; Jılqıshı – atawdıń atı; Tallıq – jerdiń atı;

Eki sózden jasalǵan toponimlerdiń birinshi komponenti anıqlawısh formalı sóz boladı da, olar bir atama bolǵanlıǵı ushın orfografiyamız qaǵıydasına muwapıq qosılıp jazıladı.

1.Kelbetliklerge geografıyalıq terminniń qosılıwı arqalı jasaladı: Qaratoqlı – atawdıń atı; Aqqum – kóldiń atı; Aqsáǵa – qoltıqtıń atı; Qarashúńgil – kóldiń atı; Qarajar – jerdiń atı; Qızıljar – jerdiń atı; Sarıkól – kóldiń atı. 2.Zatlardıń atamasınan soń, geografıyalıq terminniń keliwi arqalı jasalǵan toponimler: Tomarózek – kóldiń atı; Qusmurın – atawdıń atı; Jekeaydın – kóldiń atı; Qumaytóbe – tóbeniń atı; 3.Atlıqlarǵa -lı, -li affiksleri qosılıp geografıyalıq atamalarǵa birigiwi arqalı jasalǵan toponimler: Uyalıterek – kóldiń atı; Shubırtpalı qum – jerdiń atı; Sırlıtas – jerdiń atı. 4.Kelbetliklerge atlıqlar birigip, toponimler jasaydı: Jalpaqózek – kanaldıń atı; Tikózek – awıldıń atı; Kómpekkól – ózektiń atı. 5.Sanlıqlarǵa atlıqlar jalǵanıwı arqalı hám geyde kelbetliklerge geografıyalıq terminlerdiń qosılıwı arqalı jasalǵan toponimler: Toǵıztóre – jerdiń atı; Besomıt – jerdiń atı; Bestıllalıq – kóldiń atı; Besshabra – kóldiń atı; Usharımkól – kóldiń atı; Úshsay – awıldıń atı. 6.Atlıqlar iyelik seplewinde hám tartım jalǵawınıń III betinde turıp, dizbeklesiwı arqalı jasalǵan toponimler: Nasırdıń tamı – jerdiń atı; Jawıńırdıń kóli – kóldiń atı; Orıstıń aydını – kóldiń atı. 7.Bir komponenti atlıqtan, bir komponenti feyilden bolǵan toponimler: Dúysenbayqaytpa – jerdiń atı; Taylaqjegen – atawdıń atı; Atatqan – atawdıń atı; Ógizólgen – kanaldıń atı.

8.Geyde eki atlıq dizbeklesip te toponimler jasadı, bundayda tiykarınan izafetlik qubılıs bolıp, iyelik seplew, tartım jalǵawları jasırın keliwi múmkin: Madiyarqum – jerdiń atı; Seydambetjaǵıs – kól hám awıldıń atı; Dámegúlshúńgil – jerdiń atı; Asanbayterek – jerdiń atı; Bayniyazasha – awıldıń atı; Bekeshoqı – jerdiń atı; 9.Geypara toponimlerde ǵana ushırasatugin, bir komponentiniń mánisin ańlawǵa awır atamalar da ushırasadı, olardı geyde shamalap, ayırım waqıtları túsınbey qalıwı múmkin: Omarsalım – kóldiń atı; Iskenderbezer – jerdiń atı; Ájibayqulaw – jerdiń atı; Jádikomıt – kóldiń atı; Qıysıqqulaw – jerdiń atı;

Hám de úsh sózden birikken toponimler bul mákanda az ushırasadı: Úlkenqusataw – jerdiń atı; Saribaskól – jerdiń atı; Usharım kól – kóldiń atı; Tazbesqum – jerdiń atı (3.124-126).

Q.Paxratdinov hám G.Abishovlardıń «Qaraqalpaqstan toponimleri sózligi» kitabında Moynaq rayonı aymaǵında jaylasqan bir qansha toponimlerde kórsetken (7):

Aytbaykól – Moynaq rayonında kól. Aytbay – adam atı. Aqantayózek – Moynaq rayonında jer. Aqantay – adam atı. Aqbaslı – Qońrat, Moynaq hám Tórtkúl rayonlarında awıllar. Bul jerlerde aqbas ósimligi kóp bolǵan. Aral awılı – Moynaq rayonında elatlı punkt. Bul awıldı burınǵı ataması menen Besinshi awıl dep te ataydı.

Asanbayterek – jer ataması. Asanbay – adam atı. Atketken kanalı – jap ataması. Ájibayqulaw – jer ataması. Ájibay – adam atı. Áliy awılı – awıl ataması. Áliy – adam atı. Moynaq rayonındaǵı Áliy awılın Jiydeli dep te ataydı. Ámiwdárya awılı – elatlı punkt ataması. Bul awıl 1975-jılı dúzilgen «Ámiwdárya» ondatra sanaat xojalıǵınıń atına baylanıslı qoyılǵan. Bayniyazasha – awıl ataması. Bayniyaz – adam atı. Besshabra – kól ataması. Bul kóldiń ortasında kishkene bes aydın, mayda ashıqlıq jer bolǵan, onı besshabra degen. Bozataw awılı – elatlı punkt. Dámegúlshúńgil – jer ataması. Dámegúl – adam atı. Domalaqkól – kól ataması. Doslıq awılı – awıl ataması. «Xalıq tınısh, tatıw, bir-birine dos bolıp jasasın» dep qoyılǵan. Ernazarjarma – awıl ataması. Japtıń qazılıwına Ernazar degen adam basshılıq etken. Jalpaqózek – jap ataması. Bul ózek keń bolǵan. Jaltırbas kóli – kól ataması. Bul kóldiń suwı tıp-tınıq bolıp, suwdiń beti jaltırıp, kózdi qamastırıp turatuǵın bolǵan. Jekenaydıń – kol

ataması. Bul kólde jeken (suwlı jerge ósetuǵın ósimlik) kóp bolǵan. Zayır – awıl ataması. Zayır adam atı. Zákirkól – kól ataması. Zákir – adam atı. Ilmekól – kól ataması. Úkiden kóringen balıqtı ilme menen ilip alatuǵın bolǵan. Kárimózek – kishkene jap. Kárim – adam atı. Qazaqdárya awılı – elatlı punkt. Qazalíkól – kól ataması. Qaza – balıq awlaytuǵın qural. Qarajar – awıl ataması. Suwda qayıqta júrgen adamǵa qalıń qamıs uzaqtan jarday bolıp kórinetuǵın bolǵan. Qaramush – Qazaqdárya elatındaǵı kól. Qaraxojanıń baǵı – jer ataması. Qaraxoja – qaraqalpaq urıwlarınıń biri. Qarashúńgil – kól ataması. Bul kól júdá tereń bolǵan. Qumaytóbe – jer ataması. Qızıljar – awıl ataması. Qıpshaq awılı – awıl ataması. Qıpshaq – urıwdıń ataması. Qıyatjap – salma ataması. Bul jap qıyat urıwınıń adamları tárepinen qazılǵan. Maqataysholan awılı – Moynaq rayonında awıl. Bul awılda Maqatay degen adamnıń sholanı (awlanǵan balıqlardıń buzılıp ketpewi ushın saqlanatuǵın arnawlı orın) bolǵan. Marat awılı – elatlı punkt. Bul awıl franıuz revolyucioneri Jan Pol Marattıń (1743-1793) ismine baylanıslı qoyılǵan. Mádeli awılı – awıl ataması bolıp, bul aymaqta Mádeli degen adam jap-salmalardı qazdırıp, diyqanshılıqtı rawajlandırıp pidayı xızmet etken. Mádiyarqum – Moynaq rayonında jer. Mádiyar – adam atı. Moynaq kanalı –jap, Moynaq qoltıǵı – kól ataması. Muqan awılı – Moynaq rayonında awıl. Muqan – adam atı. Nurlı jol – awıl ataması. Ordakóli – kól ataması. Sarıbas kóli, Sádirkól – kól atamaları. Sádır – adam atı. Seydemetjaǵıs – kól ataması bolıp, Seydemet – adam atı. Sudoche – kól. Sudoche sózi suwı dushshı degen eki sózdiń birigiwinen payda bolǵan. Taǵan awılı – awıl, Taǵan – adam atı. Tayjegen – jer, bul jerde júrgen bir taydı qasqırlar jep ketken. Soǵan baylanıslı usılay atalǵan. Tikózek elatı – awıl, bir waqıtları bul awıl Aral teńizine quyıp turǵan ózekti jaǵalap jaylasqan. Tikózek kanalı – jap, bul kanaldıń eki jaǵası tik jarlıq, tereń bolǵan. Úshsay awılı – elatlı punkt. Bul jerde burın úsh ózek (say) bolǵan. Hákim ata awılı – elatlı punkt. Bul jer danıshpan oyshıl hám shayır Sulayman Baqırǵaniydiń (XII ásir) ismine baylanıslı qoyılǵan. Háktaw –tóbeshik. Burın bul taw háktiń káni bolǵan, hák tasları kóp bolǵan. Shaǵırlı awılı –elatlı punkt. Quyash qattı qızǵanda, bul jerdiń qumı shaǵır tastay jarqırıp kórinetuǵın bolǵan. Basqa bir maǵlıwmat boyınsha,

bul jerlerde shağır ósimlikleri (putaları) kóp bolğan. Shegekól – kól, bul kól Shege awılında jaylasqanı ushin usılay atalğan.

Toponimler geografıyalıq obyektıń hár túrli belgilerin sıpatlap kórsetedi. Sonlıqtan ilimiy miynetlerde toponimlerdi semantikalıq toparlarğa ajıratıwda bir qansha formalardı ushıratamız.

PAYDALANILĞAN ÁDEBIYATLAR

- 1.Ábdimuratov Q. Gazeta materiallarınan.
- 2.Begjanov T. Qaraqalpaq tili dialektologiyasınıń máselelri. Nókis, 1971.
- 3.Берг Л. Аралское море. 1908.
- 4.Elewov N. Моынақ toponimleriniń qurılısı boyınsha etyudler. Ámudáriya jurnalı.
- 5.Qunnazarov K. Qaraqalpaqstannıń qala hám rayonları. Nókis, 2016.
- 6.Надеждин Н.И. Опыт исторической географии Русского мира. Библиотека для чтения. СПб. 1837.
- 7.Рахратдинов Q., Abishov G. Qaraqalpaqstan toponimler sózligi. Nókis, 2025.